

КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИ: ЭТИОЛОГИЯСИ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Кенжаев Ёдгор Маматкулович

*Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tibbiyot fakulteti katta
ўqituvchisi*

Хусанова Фарангиз Илхом кизи

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tibbiyot fakulteti mалабаси

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада кўкрак беzi саратонинг этиологияси, хавф омиллари, ташхислаш ва даволаш усуллари таҳлил қилинган. Тадқиқот 47 нафар бемор мисолида олиб борилди. Тадқиқот натижаларига кўра, кўкрак беzi саратонинг асосий хавф омиллари, клиник белгилари ва даволаш самарадорлиги ўрганилди. Беморларнинг ёш ва жинс таркиби, босқичлари, қўлланилган даволаш усуллари ва уларнинг натижалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Кўкрак беzi саратони, клиник таҳлил, ташхис, хирургик даволаш, кимётерия, радиотерапия, хавф омиллари.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЭТИОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Хусанова Фарангиз Илхомовна

Кенжаев Ёдгор Маматкулович

*Студент медицинского факультета Термезского
университета экономики и сервиса*

*Старший преподаватель медицинского факультета
Термезского университета экономики и сервиса*

АННОТАЦИЯ: В данной статье проанализированы этиология, факторы риска, методы диагностики и лечения рака молочной железы. Исследование проведено на примере 47 пациентов. По результатам исследования изучены основные факторы риска, клинические признаки и эффективность лечения рака молочной железы. Проведен анализ возрастного и полового состава пациентов, стадий заболевания, применяемых методов лечения и их результатов.

Ключевые слова: рак молочной железы, клинический анализ, диагностика, хирургическое лечение, химиотерапия, радиотерапия, факторы риска.

BREAST CANCER: ETIOLOGY, EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS, AND TREATMENT METHODS

Khusanova Farangiz Ilhomovna
Kenjaev Yodgor Mamatkulovich

Student of the Faculty of Medicine, Termez University
of Economics and Service
Senior Lecturer at the Faculty of Medicine, Termez
University of Economics and Service

ABSTRACT: This article analyzes the etiology, risk factors, diagnostic methods, and treatment approaches for breast cancer. The study was conducted using data from 47 patients. According to the results, the main risk factors, clinical signs, and treatment efficacy for breast cancer were investigated. The age and gender composition of patients, disease stages, treatment methods used, and their outcomes were analyzed.

Keywords: breast cancer, clinical analysis, diagnosis, surgical treatment, chemotherapy, radiotherapy, risk factors.

1. КИРИШ: Кўкрак беши саратони аёллар ўртасида энг кўп учрайдиган онкологик касалликлардан бири ҳисобланади. Беморларнинг ўз вақтида ташхис қилиниши, хавф омилларининг аниқланиши ва самарали даволаш режасини тузиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотда 47 нафар кўкрак беши саратони ташхиси қўйилган беморлар мисолида клиник таҳлил ўтказилди.

2. МАТЕРИАЛ ВА УСЛУБЛАР: Тадқиқот 2023 йил январь-2024 йил январь ойлари оралиғида Термиз шаҳридаги ихтисослашган онкология марказида ўтказилди. Жами 47 нафар бемор таҳлил қилинди:

- **Ёш таркиби:** 30-70 ёш.
- **Жинс:** 47 нафарнинг барчаси аёллар.

Текширув методлари:

1. Анамнез тўплаш ва клиник кўрик.
2. Маммография ва УЗИ текшируви.
3. Биохимиявий таҳлиллар ва биопсия.
4. Хирургик, кимётерапия ва радиотерапия самарадорлигини баҳолаш.

3. НАТИЖАЛАР

3.1 Беморларнинг ёш таркиби

Ёш гуруҳи	Беморлар сони	Улуши (%)
30-40 ёш	8	17%
41-50 ёш	15	32%

Ёш гуруҳи	Беморлар сони	Улуши (%)
51-60 ёш	18	38%
61-70 ёш	6	13%

3.2 Касалликнинг босқичлари

Босқич	Беморлар сони	Улуши (%)
I босқич	9	19%
II босқич	21	45%
III босқич	13	28%
IV босқич	4	8%

3.3 Тадқиқот натижалари бўйича хавф омиллари

Хавф омиллари	Беморлар сони	Улуши (%)
Генетик мойиллик	12	25%
Гормонал бузилишлар	18	38%
Семириш ва турмуш тарзи	9	19%
Чекиш ва алкоголь истеъмоли	5	11%
Радиоактив таъсир	3	7%

3.4 Даволаш самарадорлиги

47 нафар беморга қўлланилган даволаш усуллари қуйидагича:

- **Хирургик даволаш:** 36 нафар (76%).
- **Кимётерапия:** 41 нафар (87%).
- **Радиотерапия:** 29 нафар (62%).

Даволаш натижалари таҳлили:

- **Эрта босқичда** (I ва II) ташхис қўйилган беморларнинг 89% ида ижобий натижа қайд этилди.
- **Кеч босқичда** (III ва IV) ташхисланган беморларнинг 54% ида касаллик ремиссияси кузатилди.

4. МУҲОКАМА

Тадқиқот натижаларига кўра, кўкрак беи саратони кўп ҳолларда 40-60 ёшдаги аёлларда учрайди. Ташхиснинг кеч қолиши III ва IV босқичларда юқори ўлим кўрсаткичлари билан боғлиқ. Хавф омиллари орасида гормонал бузилишлар ва генетик мойиллик етакчи ўринни эгаллайди. Хирургик усул билан бирга

кимётерия ва радиотерапия қўлланилиши касалликни самарали даволашда муҳимдир.

5. ХУЛОСА

Кўкрак беzi саратонининг эрта ташиxis қилиниши ҳаёт сақлаб қолиш имкониятларини сезиларли оширади. Тадқиқот натижалари кўрсатдики, скрининг дастурларини кенг жорий этиш, хавф омилларини бошқариш ва замонавий даволаш усулларини қўллаш асосий омиллардир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Всемирная организация здравоохранения. Отчет по онкологии, 2022.
2. Anderson BO, et al. Global Breast Cancer Initiative. *The Lancet Oncology*, 2021; 22(3): 330–345.
3. Smith RA, et al. Breast Cancer Screening Guidelines. *CA: Cancer Journal for Clinicians*, 2020; 70(4): 321–346.
4. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 2011; 61(2): 69–90.
5. Harbeck N, Penault-Llorca F, Cortes J, et al. Breast cancer. *Nature Reviews Disease Primers*, 2019; 5(1): 66.
6. Петров В.Н., Смирнова Е.А. Современные подходы к диагностике и лечению рака молочной железы. *Онкологические ведомости*, 2021; 27(2): 45–52.
7. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Long-term outcomes of radiotherapy. *The Lancet*, 2014; 383(9935): 2127–2135.
8. Захарова Е.В., Иванова А.П. Роль генетических факторов в развитии рака молочной железы. *Вопросы онкологии*, 2020; 66(5): 34–41.
9. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. *CA: Cancer Journal for Clinicians*, 2005; 55(2): 74–108.
10. Kenjayev Y.M., Berdieva S.A., Termiz iqtisodiyot va servis universiteti. "Yurak bo'lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografiya belgilari o'zgarishlarini tahlili."
11. Mamatqulovich K. Y. Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili //American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – S. 49-53.
12. Mamatqulovich K. Y. et al. Glomerulonefrit kasalligida klinik laborator tahlillarning o'rni va samaradorligi //American journal of applied medical SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – S. 112-120.
13. Mamatqulovich K. Y., Ismatulloevich X. I., Xabibullo o'g'li C. S. Ko'kyo'tal kasalligi va uni oldini olish chora-tadbirlari //American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – S. 18-21.

14. Mamatqulovich K. Y., Fayzullayevna R. S. Husnbuzarlar etiologiyasi, klinikasi va davolash chora-tadbirlari // American journal of applied medical science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – S. 126-130.
15. Kenjayev Y. "Bio eko texno" ma'suliyati cheklangan jamiyatga qarashli maishiy chiqindilarni saralash va qayta ishlash korxonasi xodimlarining salomatligi // TISU ilmiy tadqiqotlari xabarnomasi. – 2023. – T. 1. – №. 2. – S. 172-176.

